

**AQSH TRANSMILLIY KORPORATSIYALARINING (TMK)
O`ZBEKISTON IQTISODIYOTIDAGI O`RNI**

O`ktamova Kumush

JIDU xalqaro munosabatlar yo`nalishi bitiruvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12199913>

Annotatsiya. Bugungi kunda xalqaro transmilliy korporatsiyalar (TMK) jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirishning eng muhim elementi hisoblanganligi sababli ushbu tushuncha xalqaro munosabatlar tizimida katta rol o`ynab kelmoqda. Ularning xalqaro munosabatlardagi nodavlat subyektlari sifatidagi maqomi ularga ilgari milliy davlatlarning vakolatiga taalluqli bo`lgan jahon siyosatining eng muhim masalalari va muammolarini hal qilishda faol ishtirok etish imkonini beradi. AQSH tashqi iqtisodiy siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda transmilliy korporatsiyalar muhim o`rinni egallaydi hamda ular nafaqat AQSh tashqi siyosatida, balki butun jahon xalqaro munosabatlarida hamda iqtisodiyotida ta`sir eta oladigan kuch hisoblanadi. Aynan ushbu ilmiy maqolada AQSH transmilliy korporatsiyalarining O`zbekistondagi faoliyati tahlil etilgan.

**Kalit so`zlar:** AQSH, Transmilliy korporatsiyalar, iqtisodiy aloqalar zamonaviy tashqi siyosat, AQSh-O`zbekiston munosabatlari.

Аннотация. На сегодняшний день международные транснациональные корпорации (ТНК) считаются важнейшим элементом мировой экономики и развития международных экономических отношений, поэтому данное понятие играет большую роль в системе международных отношений. Их статус негосударственных субъектов международных отношений позволяет им принимать активное участие в решении важнейших вопросов и проблем мировой политики, ранее входивших в компетенцию национальных государств. Транснациональные корпорации играют важную роль в формировании и реализации внешнеэкономической политики США и являются силой, способной влиять не только на внешнюю политику США, но и на международные отношения и экономику всего мира. В данной научной статье анализируется деятельность транснациональных корпораций США в Узбекистане.

Ключевые слова: США, транснациональные корпорации, экономические отношения, современная внешняя политика, американо-узбекские отношения.

Mamlakatlar iqtisodiyotining asosiy negizidan biri bu aholining ish bilan ta'minlanganlik darajasidir. Aynan ushbu omil mamlakatning rivojlanish ko'rsatkichlarini aniqlab berishi hech birimizga sir emas. Bilamizki, mamlakatimiz rivojlanayotgan mamlakatlar sirasiga kiradi. Salkam 40 millionga yaqin aholisi mavjud bo'lgan mamlakat ijtimoiy hayotning har jabhasini birdek rivojlantirishga harakat qilishi zarur. Iqtisodiy munosabatlar qo'shni Qozog'iston bilan solishtirganda sustroq, lekin 2011-yildagi O'zbekistonda tashqi investitsiyalarni jalb qilish uchun bojxona va boshqa investitsiyalarga to'siq bo'layotgan qonunlarni qayta ko'rib chiqilishi oqibatida AQSh bilan import (\$368 million, 2022), eksport (\$69 million, 2022) va to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar miqdori progressiv ravishda oshib bormoqda.

Bunday tendensiyasini AQShning regionga iqtisodiy qiziqishi ko'proq unda joylashgan resurslar bilan bog'liqligi bilan tushuntirsa bo'ladi, ya'ni AQSh uchun O'rta Osiyodagi iste'molchilardan keladigan daromaddan ko'ra, bu hududda joylashgan qazilma boyliklari ko'proq qiziqroq. AQShning iqtisodiy potensialini hisobga olsak, bu tushunsa bo'ladigan holat.

Mamlakatimizning AQSHdek rivojlangan mamlakatlar bilan yaqin hamkorlik qilishi biz uchun iqtisodiy rivojlanishga ko'maklashishi turgan gap. O'zbekiston va AQSH aloqalari uzoq o'tmishga borib taqalishiga qaramay, mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan AQSH TMKlari soni sanoqlidir. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida dunyo siyosatidagi bir qator vaziyatlarni keltirishimiz mumkinki, ular, ya'ni bizning azaliy hamkorimiz sanalgan Rossiya federatsiyasi hamda AQSH o'rtasidagi munosabatlar bizga AQSH bilan hozirgidan ham keng ko'lamdagi hamkorlikni yo'lga qo'yishda qaysidir ma'noda to'sqinlik qilgan.

Shunga qaramasdan mamlakatimizda mana bir necha yillardan buyon AQSHga tegishli bir qator TMKlar o'z faoliyatlarini amalga oshirib kelishmoqda. AQShning General Motors, Hyatt, Hilton, General Electric, John Deere, Boeing, Honeywell, Exxon Mobil, Coca-Cola va boshqa kompaniyalari O'zbekiston bilan faol hamkorlik qilib kelayotgani fikrimizni tasdiqlaydi. Ushbu kompaniyalarning mamlakatimiz hududida faoliyat yuritishi natijasida nafaqat davlatimiz g'aznasini to'lishiga hissa qo'shmoqda, balki 50 000 nafardan ortiq hamyurtlarimizning doimiy ish bilan ta'minlanishlariga zamin yaratmoqdalar. Shu bilan bir qatorda sanoat sohalarida hamkorlik yo'lga qo'yilgan Barents grupp, Kellogg, AIG, Emsi-Ay kabi bir qator kompaniyalar ham mamlakatimiz biznes olami vakillari bilan yaqindan hamkorlik qilib, ikki tomonning ham

moliyaviy maqsadlari o'sishiga, yanada rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shib kelishmoqda.

Mamlakatimiz va AQSH o'rtasida amalga oshirilayotgan hamkorliklarning hajmi kengayishi mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun sezilarni darajada hissa qo'shishi turgan gap. O'zbekistonning AQSh bilan tovar ayirboshlash hajmi 2022 yil yakuni bo'yicha 436,8 million dollarni (eksport – 68,5 million dollar, import – 368,3 million dollar) tashkil etib, 2021 yilga (426,3 million dollar) va 2020 yilga (277 million dollar) nisbatan oshganligini ko'rsatmoqda.

TMKlar dunyo mamlakatlari iqtisodiyotini rovjlantirish, ularni tashqi bozorlarga olib chiqqan holda YaIM hamda YaMMni kengaytirishga imkoniyat beradi. AQSH TMKlari O'zbekiston iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Ular ish o'rinlari, sarmoya va texnologiyani ta'minlash orqali mamlakat iqtisodiy o'sishiga hissa qo'shadi.

AQSH TMKlari O'zbekistonda keng ko'lamli tarmoqlarda faol ishlaydi, jumladan:

Ishlab chiqarish: AQSh TMKlari keng turdagi mahsulotlar, jumladan, to'qimachilik, oziq-ovqat va elektronika ishlab chiqarishda ishtirok etadi.

Energiya: AQSh TMK kompaniyalari neft va gazni qidirish va qazib olish bilan shug'ullanadi.

Konchilik: AQSh TMKlari metallar va minerallarni qazib olish bilan shug'ullanadi.

Xizmatlar: AQSh TMKlari keng ko'lamli xizmatlar, jumladan, bank, sug'urta va telekommunikatsiyalar bilan shug'ullanadi.

AQSH TMKlarining O'zbekistonda bo'lishi mamlakat uchun bir qator afzalliklarga ega. Bu imtiyozlarga quyidagilarni misob qilib ko'rsatishimiz mumkin:

Ish o'rinlarini yaratish: AQShning TMKlarida O'zbekiston aholisining katta qismi faoliyat yuritishadi. Bu ishsizlik va qashshoqlikni kamaytirishga yordam berib, aholi turmush tarzining yaxshilanishida muhim rol o'ynaydi.

Investitsiyalar: AQSh TMKlari O'zbekistonga milliardlab dollar sarmoya kiritadi. Bu iqtisodiyotni yuksaltirish va ish o'rinlari yaratishga xizmat qilmoqda.

Texnologiya: AQSh TMKlari O'zbekistonga yangi texnologiya olib keladi. Bu tadbirkorlik faoliyati samaradorligini oshirish va fuqarolarning hayot sifatini oshirishga yordam beradi.

AQSh TMKlari va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar o'zaro manfaatli. Buni bir qator misollar orqali ko'rib chiqishimiz mumkin:

Hamkorlikning AQSH uchun foydasi:

- Mamlakatimiz rivojlanayotgan mamlakatlar qatoriga kirganligi uchun, zamonaviy, rivojlangan mamlakatlarda mavjud tadbirkorlik yo`nalishlari biz uchun yangi hisoblanib, ularning AQSH TMKlari tomonidan sarmoya kiritilgan holda tashkil etilishi yuqori istiqbol kafolati mavjudligidan dalolat beradi;

- Mamlakatimizda ishchi kuchi rivojlangan mamlakatlarga qaraganda arzonroq ekanligini hisobga olgan holda, investorlar yoki korxonalar ta`sischilari uchun katta mablag` tejalishiga sabab bo`ladi;

- Mamlakatimiz geografik jihatdan qulay nuqtada joylashganligi sababli, O`zbekistonda faoliyati yo`lga qo`yilgan TMKlarning xizmat va mahsulotlarini qiyinchiliksiz qo`shni mamlakatlarga ham yetkazib berish imkoniyati mavjud.

Hamkorlikning O`zbekiston uchun foydasi:

- Mamlakatimiz aholisining bir qismi boshqa mamlakatlarga migrant sifatida ketishi va ishlashi kamayadi;

- Mamlakatimizdagi ishsizlik qisqaradi;

- Mamlakat byudjetiga TMKlar tomonidan katta miqdordagi soliqlar to`lanadi va shu asnodan byudjet o`tib boradi;

- Mamlakat tadbirkorlik sohasidagi raqobat o`tib boradi;

- Mamlakatda import o`rnini bosuvchi, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarilishi kengayadi.

AQSh TMKlarining mamlakatimizda faoliy yuritishini bir qator salbiy jihatlari ham yuzaga kelishi mumkin. Bular quyidagilar:

- TMKlar tomonidan yirik sarmoya kiritilgan holda yo`lga qo`yilayotgan tadbirkorlik sohasida monopoliyaning yuzaga kelib, narxlarning oshish ehtimoli mavjud;

- Mamlakat hududidagi iqtisodiy kuchning bir qancha xorijiy TMKlar qo`liga o`tishi natijasida mamlakat iqtisodiyoti ushbu yirik TMKlarga bog`lanib qolishi mumkin.

- Hozirgi kunda jahondagi vaziyatni inobatga olgan holda, AQSH TMKlari tomonidan o`zlari hushlamaydigan mamlakat TMKlarining bozordan siqib chiqarilishi ham O`zbekiston iqtisodiyotiga o`z ta`sirini o`tkazmay qolmaydi;

- TMKlarning faoliyati qazilma boyliklar sohasiga aloqador bo`lsa, iqtisodiyotning ushbu yirik yo`nalishi boshqa mamlakat korxonalining qo`liga o`tishi;

- Mavjud tadbirkorlik subyektlari yangi kirib kelgan yirik TMKlar bilan teng raqobat qila olmay, bozorga chiqib kasotga uchrashlari mumkin.

Ushbu mumkin bo`lgan kamchiliklarga qaramay, O`zbekistonda AQSh TMKlarining mavjudligi mamlakat iqtisodiyoti uchun ijobiy holatdir. TMKlar

iqtisodiy o'sish va rivojlanishga yordam beradi. Ular ham o'zbek xalqi turmushini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Umuman olganda, O'zbekistonda AQSh TMKlarining mavjudligi iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Biroq, hal qilinishi kerak bo'lgan ba'zi salbiy ta'sirlar mavjud. O'zbekiston hukumati chet el sarmoyasining foydalari teng taqsimlanishini va salbiy ta'sirini minimallashtirishni ta'minlashi kerak.

So'nggi yillarda AQSH TMKlarining O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalari ortib bormoqda. 2022-yilda AQSh TMKlari O'zbekistonga 500 million dollardan ortiq sarmoya kiritdi. Ushbu sarmoya mamlakatning iqtisodiy o'sishi va rivojlanishiga yordam berdi. AQSh TMKlari ham soliqlar orqali O'zbekiston iqtisodiyotiga hissa qo'shmoqda. 2022-yilda AQSh TMKlari O'zbekiston hukumatiga 300 million dollardan ortiq soliq to'lagan. Ushbu soliqlar ta'lim, sog'liqni saqlash va infratuzilma kabi muhim xizmatlarni moliyalashtirishga yordam beradi. Nihoyat, AQShning TMK korxonalarini ham O'zbekistonda ish o'rinlari yaratmoqda. 2022-yilda AQSh TMKlari O'zbekistonda 10 000 dan ortiq kishini ish bilan ta'minladi. Bu ish o'rinlari mamlakatda ishsizlik va qashshoqlikni kamaytirishga yordam beradi.

Umuman olganda, AQSH TMKlari O'zbekiston iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydi. AQSh TMKlarining O'zbekiston iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasi yiliga 1 milliard dollardan ortiqni tashkil qiladi. Ushbu hissa to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar, soliqlar va ish o'rinlari yaratish shaklida keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Эрманова К.Р. Функционирование транснациональных корпораций на международном финансовом рынке – Т., 2022,
2. Мальганова И.Г. Мировая экономика и международные экономические отношения. – Казань, 2021.
3. Eugene Rumer, Richard Sokolsky and Paul Stronski, "U.S. Policy Toward Central Asia 3.0", Carnegie Endowment, January 2016, <http://carnegieendowment.org/>.
4. U.S. Relations With Uzbekistan 26.07.2022 U.S. Relations With Uzbekistan - United States Department of State